

“Raqamli boshqarish tizimlari” fanini o‘qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari

Alimov Mirzoxid Abdumalikovich^{1,2}

¹ PhD, o‘qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,

mirzoxid.a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624469>

² PhD, litsey direktori, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti akademik litsey

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Raqamli boshqarish tizimlari” fanini o‘qitishda mobil texnologiyalardan foydalanishning metodik va amaliy asoslari yoritilgan. Mobil ta’lim muhitining afzalliklari, raqamli laboratoriyalar yordamida talabalarning bilim olish faoliyatini samarali tashkil etish yo‘llari tahlil hamda o‘qitish jarayoniga mos mobil platformalar, dasturiy vositalar hamda ularni qo‘llashning imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli boshqarish tizimlari, mobil texnologiyalar, raqamli ta’lim, raqamli laboratoriya, interfaol o‘qitish, simulyatsiya, masofaviy ta’lim.

Possibilities of using mobile technologies in teaching the discipline “digital control systems

Abstract: This article examines the methodological and practical foundations for using mobile technologies in teaching the course “Digital Control Systems” It analyzes the advantages of a mobile learning environment and methods for effectively organizing student learning activities using digital labs. It also discusses mobile platforms, software tools suitable for the educational process, and their possible applications.

Keywords: digital control systems, mobile technologies, digital education, digital lab, interactive learning, simulation modeling, distance learning.

So‘nggi yillarda ta’lim sohasida raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi o‘quv jarayoning samarali natijalarga erishishida yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, texnik fanlarni, jumladan “Raqamli boshqarish tizimlari” fanini o‘qitishda ilg‘or axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, talabalarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur fan avtomatlashtirilgan tizimlarning tuzilishi, ishlash prinsiplari, raqamli signallarni qayta ishlash va boshqarish algoritmlarini o‘rganishni o‘z ichiga oladi. An’anaviy dars uslublarida nazariy ma’lumotlar ko‘p, ammo amaliyot uchun zarur tajriba yetarli darajada bo‘lmaydi. Shu sababli, mobil texnologiyalar asosida yaratilgan interfaol vositalardan foydalanish bu kamchilikni bartaraf etishga yordam beradi.

Mobil texnologiyalar — bu zamonaviy o‘quv muhitining ajralmas qismidir. Smartfon, planshet yoki noutbuk yordamida talaba har qanday joyda o‘quv resurslaridan foydalana oladi. Bu texnologiyalar:

- o‘quv jarayonini moslashuvchan qiladi;
- o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqa sifatini oshiradi;

- darsdan tashqari o‘rganish imkoniyatini yaratadi;
- individual ta’lim trayektoriyasini shakllantiradi.

Mobil texnologiyalar yordamida raqamli boshqaruv tizimlari bo‘yicha interfaol testlar, video-laboratoriyalar va simulyatsiyalarni o‘tkazish osonlashadi.

“Raqamli boshqarish tizimlari” fanining mazmuni va o‘qitish jarayonidagi muammolar bunda fan mazmuni — raqamli boshqaruv qurilmalari (mikroprotessor, mikrokontroller, PLC), ularning ishlash algoritmlari, tizimlarning barqarorligi va o‘tish jarayonlarini tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

O‘qitish jarayonida ko‘p hollarda quyidagi muammolar kuzatiladi:

- amaliy mashg‘ulotlar uchun yetarli laboratoriya bazasining yo‘qligi;
- talabalarning raqamli tizim modellarini yaratish bo‘yicha tajriba yetishmasligi;
- nazariy materiallarning amaliyot bilan bog‘lanmasligi.

Ushbu muammolarni hal etishda mobil texnologiyalar samarali yechim bo‘la oladi. Mobil texnologiyalarni “Raqamli boshqarish tizimlari” faniga integratsiya qilish imkoniyatlari. Ya’ni mobil ta’lim platformalaridan keng foydalanish. Google Classroom, Moodle Mobile, Edmodo, Telegram botlar kabi tizimlar dars materiallarini yetkazish, topshiriqlarni topshirish va baholash jarayonini soddalashtiradi. Bu vositalar orqali talabalar o‘zlashtirish darajasini mustaqil nazorat qila oladi.

Simulyatsion muhitlar (Simulink, Proteus, Tinkercad, NI Multisim) mobil qurilmalarda ham ishlashi mumkin. Talabalar darsdan tashqari vaqtlarida raqamli tizimlarning xatti-harakatini modellashtirib, amaliy natijalarni tahlil qiladilar. Bulutli platformalar (Google Drive, Microsoft Teams, OneDrive) yordamida jamoaviy loyihalar, algoritmlar yoki dasturlarni birgalikda ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Bu esa “team-based learning” metodikasini amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Xulosa: Mobil texnologiyalar “Raqamli boshqarish tizimlari” fanini o‘qitishda innovatsion yondashuvni joriy etish imkonini beradi. Ular yordamida:

- o‘quv jarayoni interfaol va amaliy tus oladi;
- talabalar o‘zlashtirish sur‘atini mustaqil boshqara oladi;
- nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlik yanada mustahkamlanadi.

Kelajakda ushbu yo‘nalishda mobil laboratoriyalar, bulutli simulyatsiyalar va sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv yordamchilarini joriy etish fanning o‘qitish sifatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A. “Raqamli boshqarish tizimlari”. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2022.
2. Yusupov F. “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim”. – Toshkent, 2023.
3. UNESCO. *Mobile Learning for Teachers: Global Themes*. – Paris, 2020.
4. Shodmonov U. va boshqalar. “Texnik fanlarni o‘qitishda raqamli yondashuvlar”. – Samarqand, 2022.